

JADID HOJI MUIN ILMIY MEROSIDA XOTIN-QIZLAR MASALASI

Amridinova Dilrabo Tursunovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

dilrabo@1971mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11292321>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oila, xotin-qizlar muammolari Samarqand jadidlari namoyondasi, Hoji Muin ma'naviy merosida xotin – qizlarimizning yangi usuldagi maktablarda ilm olishi, farzand tarbiyasi borasidagi qarashlari, ma'naviy-ma'rifiy g'oyalarning mazmuni, mohiyati va konseptual ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Turkiston jadidlari, Hoji Muin, ta'lim-tarbiya, yoshlar, ilm-fan, yangi usuldagi maktablar.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы семьи, роль женщины в общественной жизни, их образования взглядах Самаркандского джадида Хаджа Муина. Содержание, сущность и концептуальное значение духовно-просветительских идей наших женщин и девушек в духовном наследии Хаджи Муина, воспитания в школах нового метода, образование и нравственность молодежи.

Ключевые слова: туркестанские джадиды, Хаджи Муин, образование, молодежь, наука, школы нового образца.

Abstract: This article examines the problems of the family, the role of women in public life, their education, the views of the Samarkand Jadid Haji Muin. The content, essence and conceptual significance of the spiritual and educational ideas of our women and girls in the spiritual heritage of Haji Muin, education in schools of a new method, education and morality of youth.

Key words: Turkestan contemporaries, Hadji Muin, education, youth, science, new-style schools.

Xalqimiz tarixida buyuk allomalar, mutafakkirlar qatorida, shunday insonlarni dunyoga keltirib, tarbiyalagan, ulug'vor ishlarga ruhlantirgan fozila, olima va oqila ayollar ham ko'p bo'lgan. Bugun ham xotin-qizlarimiz farzand tarbiyasida, jamiyatimizning turli sohalarida, mahallalarda fidoyilik ko'rsatmoqdalar.

Keyingi yillarda mamlakatimizda xotin-qizlarning huquq-manfaatlarini, gender tenglikni ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish, ular uchun oila, onalik va bolalikni himoya qilish, ayollar o'rtasida ish o'rinlari yaratish, mehnat hamda turmush sharoitlarini yaxshilash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirildi. [1.247]

Mamlakatimizda istiqomat qilayotgan 17 milliondan ziyod opa-singillarimiz, qizlarimiz, onaxon va momolarimizga munosib sharoit yaratib berish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishimiz lozim.

Bu o'z navbatida, "Ayollarga ilm berish-jamiyatni ilmi, ma'rifatli va salohiyatli qilish" degan aqidani hayotga izchil tatbiq etishni taqozo etadi. [1. 250]

ADABIYOTLAR TAHLILI

Jadid Hoji Muinning ijtimoiy hayotda xotin-qizlarning o'rni, ularning zamonaviy ta'lim olishga oid ijtimoiy-falsafiy g'oyalari va konseptual fikrlari ifodalangan merosini o'rganish xususan, xorijiy olimlar amerikaliklar Adib Xolid,[4] E.Olvort, [5.] germaniyalik I.Baldauf [6], Stefan A. Dyuduanon [7] kabi sharqshunos, tarixchi, faylasuf olimlar tomonidan olib borilgan. Jadidchilik harakatining namoyondalari ijodi, ularning ilmiy-ma'naviy merosiga mansub asarlarning tadqiqi mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi

mamlakatlarida R.Hodizoda, [8] N.Gafarov [9] kabi olimlar tomonidan amalga oshirilgan. Shuningdek, O'zbekistonlik jamiyatshunos olimlaridan Sh.Radjabov, [10] I.Mo'minov, [11] M.Fattoyev, [12] B.Qosimov, [13] G.Maxmudova, [14] B.Ergashev, [15], D.Alimova [16] Sh.Rizayev, [17] Q.Nazarov, [18], Sh.O.Madayeva [19] Bahodir Karim [20], ilmiy tadqiqot ishlarida Hoji Muinning ijtimoiy-falsafiy, ma'naviy-axloqiy, maorif va zamonaviy ta'limni isloh qilishdagi jamiyat taraqqiyotiga yo'naltirilgan konseptual fikrlar mazmuni mustaqil yondoshuv asosida o'rganilgan.

METODLAR

Maqolani nashrga tayyorlashda, ilmiy manbalardan foydalanishda, materiallarni tizimlashtirishda va xulosalarni umumlashtirish jarayonida falsafiy tadqiqotning tarixiylik, tanqidiylik, analiz metodlaridan foydalanildi. Maqolaning metodologik asosini O'zbekiston Respublikasi Prezident Sh.M.Mirziyoyev asarlari, Farmonlari, davlatimiz rahbarining "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asarida bayon qilingan konseptual g'oyalar tashkil qiladi. Shuningdek Samarqandlik jadid Hoji Muinning xotin-qizlar ijtimoiy-ma'naviy hayotdagi o'rni, zamonaviy ta'limga oid fikrlarini tahlil qilish, mustaqil xulosalar chiqarish uchun, monografik tadqiqotlar, respublika va xorij miqyosida o'tkazilgan ilmiy -amaliy konferensiya materiallari, ilmiy maqolalar, xorijlik olimlar asarlaridan foydalanildi. Shuningdek internet manbalari, jadid namoyondalarining ijtimoiy masalalar mazmunini ochib berishga qaratilgan fikrlar, O'zbekistonlik va xorijdagi faylasuflar, tarixchilar, adabiyotchilarning fikr-mulohazalaridan foydalanildi.

OLINGAN NATIJALAR

Ushbu maqolada jadid Hoji Muinning "Mazluma xotun", «To'y», «Eski maktab-yangi maktab», «Ko'knori» kabi asarlarida oila va xotin -qizlarimizni ma'rifatli, ya'ni jamiyatda ta'lim-tarbiyali va savodxon bo'lish orqali ularning ma'naviy yuksalishiga erishishi mumkinligi g'oyasi, yangi usuldagi maktab tashqil qilganligi va ushbu maktabda zamonaviy ta'lim usullaridan foydalanish bilan bir qatorda, yangi o'quv dasturlarini joriy qilganligi keltirilgan. Shuningdek, jamiyatni modernizatsiya qilishda yangi O'zbekistonda jamiyatni tubdan isloh qilish va uni har tomonlama rivojlantirish xalqning dunyoqarashi, ma'naviyati jamiyatda oila va xotin-qizlar masalalari bilan ham bevosita bog'liqdir. Oila va xotin -qizlar masalalari Samarqandlik jadid Hoji Muinning ijodida yaqqol o'z ifodasini topganligini ko'rishimiz mumkin. Natijalar Hoji Muinning o'z qarashlarini ilgari surishda duch kelgan qiyinchiliklarni va ularning o'sha davrdagi dolzarbligini ko'rsatadi. Maqolada keltirilgan tahlillar o'quvchilarga Hoji Muinning yangi maktabida ta'lim berish, inson barkamolligi konsepsiyasi xotin -qizlarimizni ma'rifatli, ijtimoiy yuksalishiga erishishi mumkinligi g'oyasini ilgari surdi va ularning zamonaviy musulmon jamiyatlariga ta'sirini yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Ushbu ma'lumotlardan olimlar, faylasuflar, siyosatchilar, intellektual va siyosiy tarixiga qiziqqan odamlar o'zlarining tadqiqotlarida foydalanishlari mumkin.

MUHOKAMA

Turkiston ma'rifatparvarligi tarixida muhim mavqega ega bo'lgan adabiyotchi, jurnalist va dramaturg Hoji Muin Shukrullo o'g'li Mehriydir. U bir qancha Sharq tillarining bilimdoni sifatida Turkiston adabiyotining yangi qirralarini ochishga katta hissa qo'shgan iste'dod sohibidir. Hoji Muin o'zining badiiy asarlarida zamonasining dolzarb ijtimoiy muammolarini yoritishga va ularning yechimini topishga harakat qilgan.

Hoji Muin Nusratullo Qudratullo o'g'li bilan hamkorlikda "To'y" nomli to'rt pardali p'esani yozdi. Uning ta'kidlashicha, sahnalashtirilgan "Padarkush" asari katta taassurot qoldirgan va shoirlikni bir chekkaga yig'ishtirib, dramaturgiya sohasida ijod qila boshlagan. Buning samarasi o'laroq, yuqorida qayd qilingan asar dunyoga kelgan. Bu asarning taxminan 70 foizi Hoji Muinning qalamiga mansubdir.[30. – B.152.]

Hoji Muin o'zining «To'y», «Eski maktab-yangi maktab», «Ko'knori», «Mazluma xotun» asarlarida, bizning nuqtayi nazarimizcha, xuddi Behbudiya o'xshab, eng avvalo, insonning ma'naviy-axloqiy barkamolligiga mone'lik qiluvchi ijtimoiy muhitning illatlarini ochib berishga harakat qildi. Shuningdek, bu ijtimoiy illatlarni maorif tizimini tubdan qayta qurgandagina bartaraf etish va faqat shundagina jamiyatning va insonning barkamolligi to'g'risida gapirish mumkin, deb hisoblaydi. Umuman, Hoji Muin ijodidagi inson barkamolligi konsepsiyasining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, u insonning ruhiy, ma'naviy poklanishi, komilliligi masalalariga to'g'ri yondashish uchun, uning «nokomillik» belgilarini o'rganish maqsadga muvofiq degan fikrga keldi. Shuning uchun Hoji Muin hamma asarlarida insonning be'manililigiga sabab bo'luvchi omillar to'g'risida fikr yuritib, ularni bartaraf etish orqaligina jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy-axloqiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladigan barkamol avlodni voyaga yetkazish mumkin, degan xulosaga keldi. Xususan, uning «Ko'knori»[26] asarida buning yaqqol ifodasini ko'rish mumkin. Hoji Muin bu asarida giyohvandlik insonning faqat nasl-nasabigagina emas, balki ma'naviy qiyofiga ham jiddiy putur yetkazishini juda ta'sirchan darajada tasvirlab beradi. Hoji Muin o'z davrida tashvish bilan e'tirof etgan giyohvandlik XXI asrning vabosiga aylandi. Bu ijtimoiy «vabo» jismoniy va ma'naviy terror, uyushgan jinoyatchilikni oziqlantirib turuvchi manbalardan biri sanaladi. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimovning ta'biri bilan aytganda, «Ulkan qudratli, yaxshi uyushgan, moliyaviy va boshqa resurslarga ega bo'lgan xalqaro narkotrafik, bugungi kunda deyarli butun sayyorani qamrab olgan tizim sifatida millionlab odamlarning hayotiga tahdid solmoqda».[13. –B.67.] Hozirgi davrda giyohvandlikning oldini olish va unga qarshi kurash olib borish butun jahon ilg'or kuchlari oldida turgan dolzarb muammolardan biriga aylandi. Bu esa Hoji Muin tomonidan giyohvandlik jamiyatning butun «a'zo»lariga yuqumli kasallik kabi singib ketishi va katta zarar yetkazishi muqarrarligi to'g'risidagi qarashlari o'z axloqiy ahamiyatini yo'qotmaganligidan dalolat beradi.

Hoji Muin "Mazluma xotun" [27] asarida fuqarolik huquqi poymol qilingan, xususan, odat tusiga kirgan kundoshlikning jabr-sitamlarini tortayotgan o'zbek ayolining hayotini tasvirlar ekan, uning jamiyat rivojlanishi, ayniqsa, yosh avlod ta'lim-tarbiyasining muhim subyekt ekanligini ta'kidlaydi. Chunki jamiyatning ma'naviy sog'lomligi, ravnaqi asosan, ayolning barkamolligi, zakovatiga bog'liqdir. Ayniqsa, Hoji Muin qo'shxotinlik kabi yaramas odatning oilaviy muhitga va ta'lim-tarbiyaga nihoyatda katta salbiy ta'siri borligini e'tirof etadi. Avvalambor qo'shxotinli erkak, ko'pincha o'z bolalarining oldida nufuzini yo'qotib qo'yadi, farzandlari uning gaplarini nazar pisand-qilmaydi, chunki o'zi axloqiy me'yorlaridan mahrum bo'lgan kishining pand-nasihatlarini hazm qilish bolalar uchun juda mushkuldir. Oiladagi ahillik, o'zaro hurmat, sodiqlik va muhabbat oilaviy tarbiyaning negizlari hisoblanadi. Oila boshlig'i ayolning mavqei va nufuziga to'g'ri baho bersa, amalda namuna ko'rsatsa, faqat shundagina farzandlar ota orqasidan ergashib, onani hurmat qiladilar va qadriga yetadilar. Oilada umuminsoniy va milliy axloqiy qadriyatlar ruhida

tarbiyalangan bola hech qachon qo'ni-qo'shnilariga, mahalladoshlari hayotiga, xullas, jamiyatda sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga befarq qaray olmaydi. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev oilaning farzand tarbiyasidagi muhim ahamiyatini quyidagicha izohlaydi: "Biz uchun hech qachon kun tartibidan tushmaydigan o'ta muhim masala - bu unib-o'sib kelayotgan yosh avlodimiz, farzandlarimiz tarbiyasi bilan bog'liqdir. Biz bir haqiqatni hech qachon unutmasligimiz lozim: ota-ona, jamiyat e'tiboridan chetda qolgan bola oilaga quvonch va foyda o'rniga faqat tashvish keltiradi. Shu bois bola tarbiyasi, yoshlar bilan ishlash biz uchun eng muhim va dolzarb vazifa bo'lib qolishi shart". [3. -B.135.]

Hoji Muin ayollari tarbiyali bo'lgan jamiyatning umri boqiydir, deb hisoblaydi. U o'zbek ayollari ham erkaklar bilan teng huquqli bo'lishga haqlidirlar degan masalani ko'ndalang qo'yib, xotin-qizlarning haq-huquqlari masalalarini jamiyatning boshqa hodisalari bilan uyg'unlikda tahlil qildi. Hoji Muinning ayollarning erkaklar bilan teng huquqliligi, ayolning bola tarbiyasidagi o'rni, oilaning muqaddasligi to'g'risidagi orzu-umidlari mustaqillik yillarida ro'yobga chiqdi. Hozirgi davrda oilaning iqtisodiy negizini mustahkamlash, tarbiya sohasidagi ahamiyatini oshirish davlat siyosati darajasidagi masalaga ko'tarildi. Chunki mustaqillikni mustahkamlash barkamol avlodning ma'naviy qiyofasi qanday darajada shakllanishiga bog'liqdir. I.A.Karimov yaxlit tizimga ega bo'lgan ma'naviyat, axloq-odob, ma'rifat kabi qadriyatlarining istiqloq davridagi ahamiyatini izohlab: "Barchamiz yaxshi bilamizki, ma'naviyat sohasida insonni muntazam kamol toptirish borasida salmoqli va uzluksiz ishlar olib borish fuqarolik jamiyatini barpo etishning eng muhim tarkibiy qismidir" [12. -B.33.], degan fikrlarni ilgari surgan.

Hoji Muinning diqqat markazida ijtimoiy hayotning dolzarb masalalari, ya'ni maktab tizimini isloh qilish, xotin-qizlarning ozodligi va tengligi, turmush madaniyatini oshirish kabilar turdi. Ijtimoiy hayotning barcha sohalaridagi mavjud illatlarni yoritgan Hoji Muin ulardan qutulishning yagona yo'li Vatanning ozodligi va hurligiga erishish, demak, milliy mustaqillikni qo'lga kiritishdan iboratdir, deb bildi.

Shuni ta'kidlash lozimki, Hoji Muinning maktabni, umuman olganda, jamiyatning hamma bo'g'inlarini isloh qilish to'g'risidagi g'oyalari, uning milliy istiqloq to'g'risidagi fikrlari bilan uyg'unlashib ketgan. U «...har bir millatning taraqqiysi eng avval muntazam maktablardan boshlanur. Zotan insonning saodati maktab tarbiyatidan vujudg'a kelmasmi? Til va milliy adabiyot, din va xalq ta'limining o'rni maktab bo'lganidek, hayot va saodati basharning eshiki yolg'uz maktabdur» [28] degan fikrlarni bildirdi. Xususan, maktab tizimiga dunyoviy bilimlarni o'rganishni joriy qilish zarurligini e'tirof etgan Hoji Muin, shu yo'l orqali jahon sivilizatsiyasi yutuqlaridan bahramand bo'lish mumkin, degan g'oyani ilgari surdi.

Hoji Muin ham yangi maktab tizimini yaratish zarurligi masalasini ko'tarib chiqar ekan, uni millatga nisbatan hurmat va e'tiqodning ramzi, deb bildi. Bu yerda Hoji Muin uzviy bog'liq bo'lgan ikki masalaga-yangi maktablarning milliy taraqqiyotga ta'siri va milliy g'urur, vatanparvarlik hissiyotning shakllanishiga ahamiyat berdi. Har bir millatning ziyolilari, ilg'or kishilari uning taqdiri, ravnaqi va kelajagi uchun mas'uldirlar. Bunday kishilarni faqat yangi usuldagi maktablarda o'qitish va tarbiyalash orqaligina voyaga yekazish mumkin. Hozirgi davrni ilm va hunarsiz tasavvur qilish mumkin emas. Zamonaviy ilm va hunarni egallamoq, o'zlashtirmoq, birinchidan, o'zga millatlarga qaram bo'lishdan himoya qiladi, ikkinchidan esa, rohat-farog'atda yashash uchun imkoniyat tug'diradi., Turkistonda oliy o'quv yurtlari yo'q,

hunar o'rganish uchun esa sanoat korxonalari mavjud emas. Bolalarning boshlang'ich savodini chiqaradigan maktablar ham mavjud emas, borlarining soni esa juda oz. Maktablarni ko'paytirish va takomillashtirish uchun mablag' yetishmaydi. Boylar esa o'z pullarini bazm, ko'pkari, to'y va azalar uchun bemalol sarflaydilar, ammo maktabga homiylik qilish uchun g'ayrat va himmatlari yetishmaydi.[25]

Hoji Muin 1915 yilda "Oyina" jurnalida chop ettirgan "Milliy tarix haqida" maqolasida Turkiston xalqining milliy uyg'onishi XX asrdan boshlanganligini ta'kidlab, shu o'tgan davr mobaynida milliy tarix to'g'risida sukut saqlanayotganligidan noliydi. Boshqa millatlar o'z tarixiga, madaniyatiga katta ahamiyat berayotganligini e'tirof etib, "Turkiston muharrir va muallimlarining (g'aflat yoki beparvolik) ila hanuz milliy tariximizdan so'z ochmay turgonlari avf qilinmaslik qusuri bo'lsa kerak"[29], deb yozadi. Xalqning milliy o'zligini anglashida tarixni bilish zarurligini e'tirof etgan Hoji Muin ushbu maqolasida "Oyina" jurnaliga 10 ta savol bilan murojaat qilib, bu savollarga javob berish xalqning o'tmishi haqida muayyan tasavvurni hosil qilishga yordam beradi, degan fikrni bildiradi. Hoji Muin tomonidan qo'yilgan savollar quyidagilardan iborat:

1) Tarixi islom kitoblaridin ma'lum bo'lurki, burungi bobolarimiz asri hijriyning ijthodila islom diyniga kirmishlar. Bas ul zamondagi bobolarimiz, arablarning jabr va zo'ri ilami? Yoki o'z rag'bat va ixtiyorlari ilami musulmon bo'lubdurlar? Va ular ustiga kim hukmronlik qilar edi?

2) Dini islomni qabulidin ilgari Turkiston xalqlari qaysi dinda edi? Avvalgi dinlarining ahkom va mohiyati nimadin iborat edi? U vaqtdagi urf va rasmlari qanday edi?

3) Turkistoniylarning johiliyat zamonidin qolg'on rasm va odatlaridin ba'zisi bu kungi musulmonlarga ham bormi?

4) Islomiyatdin avval Turkistoniylar qaysi til ila so'zlashardilar? Alarning umumiy tillari qaysi til edi? Adabiyotlari na holda edi? Va darajai madaniyatlari na tariqa edi?

5) Islomiyatdin muqaddam umum turkistoniylar jinsiyat yuzasidan qaysi millatg'a mansub edilar?

6) Hozirgi Turkiston musulmonlarining barchasi turkmi? (Yo boshqa, qayu jinsdindur?)

7) Arablarning istilosidin beri, hozirgacha Turkiston musulmonlari necha podshoga tab'alik etmishlar?

8) Sobiq turk imperatori Amir Temurning ul qadar g'alaba va jahongiriligiga nima sabab bo'ldi? va oxir hukumatining munqariz bo'lib ketgoniga sabab nadur?

9) Amir Temur davrida ulum va maorif va adabiyot na kayfiyatda edi?

10) Turk tarixidin lozimincha istifoda etmak uchun qaysi asarlarni mutolaa etmak kerak?". [29]

Demak, shu davrda Hoji Muin tomonidan kun tartibiga qo'yilgan diniy e'tiqod, milliy til, urf-odat va rasm-rusmlar, adabiyotning rivojlanish jarayoni, maorif tizimi kabi masalalar xalqning milliy uyg'onishi, o'zligi, g'ururini anglashining muhim omillari hisoblanardi.

XULOSA

Bugungi farovon hayotimiz ham, yorug' kelajagimiz ham ayollarga bog'liq. Agar xalqimiz bizdan rozi bo'lishini xohlasak, avvalo, mo'tabar onalarimiz, opa-singillarimiz uchun munosib turmush sharoitlari yaratishimiz kerak. Ona rozi bo'lsa, oila rozi bo'ladi, oila rozi bo'lsa, jamiyat rozi bo'ladi, – dedi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. [2]

Shu bois, bugungi kunda erkin fuqarolik jamiyatimizda xotin-qizlarimizning oilada tazyiq va zo'rvonlikdan himoyalinishiga qaratilgan chora –tadbirlar amalga oshirilmoqda. Oilalarni mustahkamlash, farzand tarbiyasida ota-onaning mas'uliyatini oshirish ham bugungi kundagi dolzarb masalalardan.

Адабиётлар руйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. -Тошкент.: "O'zbekiston", 2021 йил, 464 - бет
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2020, 25 январь, №19 (7521) сони.
3. Мирзиёев Ш. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. - Тошкент.: "Ўзбекистон", 2017. 178-бет.
4. Khalid, Adeeb. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of California Press. 1998. <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft8g5008rv>.
5. Edward A. Allworth. Evading Reality: The Devices of 'Abdalrauf Fitrat, Modern Central Asian Reformist. Boston.: Brill Leiden. 367 pages.
6. Baldauf Ingeborg. Jadidism in Central Asia within Reformism and Modernism in the Muslim World // Die Welt des Islams, New Ser. Vol.41, Issue 1. (Mar., 2001).
7. Стефан А. Дюдуаньон. Кадымизм: элементы социологии мусульманского традиционализма в татарском мире и в Мавераннахре (конец XVIII – нач XX вв.) – Казань: Институт истории АН Татаристана, 1997.
8. Расул Ходизода. К не звезды падают: Ист. роман /. – Душанбе: Адиб, 1991. – 431 с.
9. Гафаров Н.У. Книготорговые товарищества джадидов в Средней Азии. Вестник РТСУ.
10. Раджабов Ш. Джадидизм и Туркестане (1905—1917 гг.). Тезисы на диссертации на соис. уч. ст. канд. ист. наук.-Ленинград, 1937
11. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865-1924гг.).- М., 1960.- С. 259.
12. Муминов И.М. Из истории развития общественно-политической мысли в Узбекистане конца XIX- начало XX вв.- Ташкент, 1957.
12. Каримов И.А. Ўзбекистонда демократик ўзгаришларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти асосларини шакллантиришнинг асосий йўналишлари.// Биз танлаган йўл-демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. Т.11. – Тошкент.: Ўзбекистон, 2003. –Б.33.
13. Каримов И.А. Евроатлантика ҳамкорлик Кенгаши саммитида сўзланган нутқ.// Биз танлаган йўл-демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. Т.11. – Тошкент.: Ўзбекистон, 2003. –Б.67.
14. Махмудова Г.Т. Туркистонда жадидчилик ҳаракати ва унинг ахлоқий-эстетик фикр тараққиётига таъсири: фал.фан. номзоди... дисс. -Т.: 1996. -158 б.
15. Эргашев Б.Х. Из истории становления и развития общественно-политических идей джадидизма. Идеология молодобухарцев: дисс. на соис.уч.ст.док. фил.наук. – Бухара. 1993.- С. 314.
16. Алимова Д. Туркистон жадидларининг мусулмон маданиятига оид қарашлари.// Имом Ал-Бухорий сабоқлари. 2001. №3. –б.206-208.
17. Ризаев Ш.Т. Ўзбек жадид драматургиясининг шаклланиши манбалари: фил.фан. номзоди... дисс. Автореф: -Т.: 1995. -28 б.
18. Назаров Қ. Ўзбек фалсафаси / – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2013. -212 б.
19. Мадаева Ш.О. Абдурауф Фитратнинг ижтимоий – фалсафий қарашлари: фал.фан. номзоди... дисс.: -Т.: 1995. -158 б.
20. Баҳодир Карим. Жадид мунаққиди Вадуд Маҳмуд. - Т.: 2000. -99 б.

21. Ингеборг Балдауф. Маҳмудхўжа Бехбудий Фаластинда. // XX аср ўзбек адабиётига чизгичлар. Т: "Маънавият", 2001. 30-бет.
22. Баҳодир КАРИМ. Янгиланиш соғинчи. -Тошкент.: Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси «Адабиёт жамғармаси», 2004. -80 б.
23. Ҳожи Муин. «Ижодий таржимаи ҳоли» дан. // Ойина журнали. 1915. 7-сон.
24. Ҳожи Муин Шукрулло ва Нусратулло Қудратулло ўғли. Тўй. // Самарқанд. 1914.
25. Ҳожи Муин Ибн Шукрулло. Эски мактаб-янги мактаб. // Самарқанд. 1916. - Б.13.
26. Ҳожи Муин Ибн Шукрулло. Кўкнори. // Самарқанд. 1916. - Б.2.
27. Ҳожи Муин Шукрулло. Мазлума хотун. // Самарқанд. 1916. - Б.4.
28. Ҳожи Муин Шукрулло. Ёшларга мурожаат. Самарқанд. 1913. №34.
29. Ҳожи Муин. Миллий тарих ҳақида. // «Ойина»: 1915 йил, 28 феврал. 26-сони.
30. Ҳожи Муин. Танбехга ташаккур // Ойина. 1915, №7. – Б.152.
31. Амридинова Д.Т. Самарқанд жадидчилигининг ижтимоий-фалсафий моҳияти. Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация Автореферати. -Тошкент. ЎзРФА И.Мўминов номидаги фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2006..
32. Амридинова Д.Т. Махмудхўжа Бехбудий ва Абдуқодир Шакурий ижодида тил, тарбия ва жамият ислоҳати масалалари. // Хозирги дунё лисоний кифоаси ва тилшуносликнинг методологик асослари. // Республика илмий-амалий конференция материаллари.- Самарқанд. 2007. -Б. 71-73